

ЩОДО ТРИВИМІРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Актуальні ризики, що постають перед об'єднаною енергосистемою України (ОЕС-У), у визначальній мірі обумовлені неспровокованим повномасштабним вторгненням країни-агресора зі Сходу, початок якого мав місце 24 лютого 2022 р. Зазначена подія є комплексною і багатовимірною. Підтвердженням тому слугують, у тому числі, і різноманітні події, що передували вказаній. Серед найбільш показових – масштабна кібератака на енергетичну інфраструктуру України у грудні 2015 р. Результатом стало відключення від ОЕС-У близько 225 тисяч споживачів [1]. Вказана подія є підтвердженням значимості ґрунтового опрацювання ризиків, що постають у кібернетичній площині.

Ризики площини фізичної, у свою чергу, є не менш критичними. Показовими представниками у даному контексті є, наприклад, наступні: серія ракетних обстрілів від лютого по листопад 2022 р., результатом яких стало пошкодження близько 40% генеруючих і передавальних можливостей ОЕС-У [2]; подія, що відбулась 16-17 листопада 2024 р. – масштабна ракетна атака на енергосистему, у результаті якої було виведено з ладу значну кількість електричних підстанцій, означених Міжнародним агентством з атомної енергії як критичні [3].

Охоплені приклади, а також подібні, є обґрунтуванням доцільності оперування поняттям «резилієнтності» [4], і застосування при цьому комплексного підходу [5]. Вказаний підхід, у свою чергу, засновується на розробленій концепції, згідно якої опрацюванню підлягають три виокремлені концептуальні площини (виміри) [6] (рис. 1).

Рисунок 1 – Графічне подання розробленої тривимірної концепції

На рисунку 1 зведено три виокремлені концептуальні площини, представлені і сполучені із залученням засобів UML (Unified Modeling Language) [7].

Дослідження проведено в рамках вирішення задач наступних науково-дослідних робіт, виконуваних в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України: «Кіберризика та кіберзахищеність топології розподілених інформаційних систем в глобальному кіберпросторі», за договором з МОН України № РН/15 - 2023 від 24.05.2023; W911NF-22-2-0153 research work, funded by the US Army Engineer Research and Development Center (ERDC); науково-дослідної роботи № 0120U102683 «Розроблення спеціалізованих комп'ютерних технологій моделювання та опрацювання оперативної інформації в задачах енергетики».

1. Pricop, A.-I., Gavrilăş, M., Sălceanu, A., & Neagu, B.-C. (2023). Power systems resilience against cyber-attacks. A systematic analysis. *2023 10th International Conference on Modern Power Systems, MPS 2023*, Cluj-Napoca, Romania. <https://doi.org/10.1109/MPS58874.2023.10187420>.
2. Nikolaieva, I., & Zwijnenburg, W. (2022, December). Risks and impacts from attacks on energy infrastructure in Ukraine. PAX report. https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/import/2023-01/PAX_Ukraine_energy_infrastructure_FIN.pdf.
3. International Atomic Energy Agency. (2024, November 21). *Update 261 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine*. <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-261-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine>.
4. Linkov, I. et al. (2014). Changing the resilience paradigm. *Nature Climate Change*, 4, 407–409. <https://doi.org/10.1038/nclimate2227>.
5. Шкарупило, В.В., Душеба, В.В., & Тіменко, А.В. (2023). Огляд рівнів забезпечення резиліентності у галузі енергетики. *Survivability & Resilience – 2023: collection of materials of the international scientific and practical conference*, Kyiv, October 19, 2023, PIMEE of NAS of Ukraine, 33–34. <https://ipme.kiev.ua/konferencii/zhivuchist-ta-rezilyentnist-2023/>.
6. Шкарупило, В.В., Чемерис, О.А., & Душеба, В.В. (2024). Стратифікований підхід до опрацювання резиліентності у галузі енергетики. *Збірник матеріалів XLII Науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України*, м. Київ, 15 травня 2024 р., 54-55. <https://ipme.kiev.ua/konferencii/konferenciya-molodix-vchenix-2024/>.
7. Shkarupilo, V., Chemerys, O., Artemchuk, V., Alsayaydeh, J., Kudermetov, R., & Polska, O. (2024). Comprehensive stratified approach to energy resilience solutions taxonomy: a Ukraine scenario. *Proc. 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies*, Greece, Athens, October 11-13, 2024. (in press).